

Original paper

JISMONIY MASHQLAR VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SOG'LOM TURMUSH TARZIGA OID TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

© A.R.Nurullayev¹✉ R.M. Abdurashidovich²✉

^{1,2}Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda sog'lom turmush tarzini shakllantirish va uni bolalikdan boshlab targ'ib etish ta'lim sohasining dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun jismoniy tarbiya vositalari orqali sog'lom hayotga oid dastlabki tushunchalarni singdirish ularning kelajakdagi jismoniy va ruhiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bola organizmining rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan jismoniy mashqlar nafaqat salomatlikni mustahkamlash, balki bolalarda ijobiy ijtimoiy ko'nikmalarni, o'ziga va boshqalarga nisbatan mas'uliyat hissini shakllantirishda ham muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, noto'g'ri yondashuv yoki yetarlicha e'tibor bermaslik salbiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada jismoniy mashqlar orqali sog'lom turmush tarziga oid tasavvurlarni shakllantirishning pedagogik shartlari, ularning ijobiy va ehtimoliy salbiy jihatlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi — maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarziga oid dastlabki bilim, ko'nikma va malakalarni jismoniy mashqlar orqali shakllantirishning pedagogik shartlarini aniqlashdan iborat. Shu bilan birga, bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tahlil qilish hamda ularga nisbatan samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqish ham ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida maktabgacha ta'limga oid ilmiy maqolalar, pedagogik-metodik qo'llanmalar, SSV va XTV tomonidan ishlab chiqilgan normativ hujjatlar tahlil qilindi. Komparativ tahlil, kuzatuv, suhbat, test va eksperiment usullari asosida maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borilgan tajribalar o'rganildi. Shuningdek, ota-onalar va tarbiyachilar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning jismoniy faoliyatning tarbiyaviy ahamiyati haqidagi fikrlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarziga oid tasavvurlarni shakllantirishda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi: yoshlarga mos jismoniy mashqlar majmualarini tanlash; o'yin orqali faoliyatni tashkil etish. Tarbiyachining shaxsiy namunasi va motivatsiyasi; mashg'ulotlarda ijtimoiy-hissiy kompetensiyalarni rivojlantirish.

Shuningdek, e'tibordan chetda qolgan yoki noto'g'ri rejalashtirilgan jismoniy faoliyat quyidagi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin: bolada jismoniy yuklama ortiqcha bo'lishi;

raqobat va baholash sababli psixologik bosim; faoliyatdan qiziqishning pasayishi; mashg'ulotlarda individual yondashuvning yetishmasligi.

Shu sababli, pedagogik yondashuvlar har tomonlama o'ylangan, bolaning yosh xususiyatlariga mos va qiziqarli tarzda tashkil etilishi lozim.

XULOSA: jismoniy mashqlar maktabgacha yoshdagi bolalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda tarbiyachi va ota-onalarning hamkorligi, metodik yondashuvlarning to'g'ri tanlanishi, faoliyatga bolaning qiziqishini uyg'otish va ijobiy muhit yaratish hal qiluvchi omillardandir. Shuningdek, sog'lom turmush tarzi tushunchasini bolaga faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy faoliyat orqali singdirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: jismoniy mashqlar, maktabgacha yosh, sog'lom turmush tarzi, pedagogik shartlar, tarbiyaviy ta'sir, bolalar rivoji, harakatli o'yinlar.

Iqtibos uchun: Nurullayev A.R., Abdurashidovich R.A. Jismoniy mashqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarziga oid tasavvurlarni shakllantirishning pedagogik shartlari // Inter education & global study. 2025. №4. B. 74–82.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

© А.Р. Нуруллаев^{1✉} М.А. Рузимбоев^{2✉}

^{1,2}Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: на сегодняшний день формирование здорового образа жизни и его продвижение с раннего детства стало одной из актуальных задач в сфере образования. Особенно для детей дошкольного возраста внедрение физической культуры и активных занятий помогает сформировать начальные представления о здоровом образе жизни, что оказывает большое влияние на их физическое и психологическое развитие в будущем. Учитывая особенности развития детского организма, физические упражнения, правильно организованные, способствуют не только укреплению здоровья, но и развитию позитивных социальных навыков, а также чувства ответственности как к себе, так и к окружающим. Однако неправильный подход или недостаточное внимание могут привести к негативным последствиям. В данной статье анализируются педагогические условия формирования представлений о здоровом образе жизни через физические упражнения, их положительные и возможные отрицательные стороны.

ЦЕЛЬ: основной целью данной статьи является определение педагогических условий формирования начальных знаний, навыков и умений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста через физические упражнения. Также

предполагается анализ возможных проблем, возникающих в процессе, и разработка эффективных методических подходов для их решения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные статьи по дошкольному образованию, педагогические и методические пособия, нормативные документы, разработанные Минздравом и Министерством образования. Методами исследования являются сравнительный анализ, наблюдение, интервью, тестирование и эксперимент. Также были проведены беседы с родителями и воспитателями для изучения их мнений о воспитательной роли физической активности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что для формирования представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста важными являются следующие факторы: выбор физических упражнений, соответствующих возрасту; организация деятельности через игру; личный пример и мотивация воспитателя; развитие социально-эмоциональных компетенций в процессе занятий.

Кроме того, недостаточное внимание или неправильное планирование физической активности может привести к следующим негативным последствиям: чрезмерная физическая нагрузка на детей; психологическое давление из-за конкуренции и оценок; снижение интереса к занятиям; недостаточная индивидуализация подхода.

Таким образом, педагогические подходы должны быть тщательно продуманы и организованы в соответствии с возрастными особенностями ребенка, с учетом его интересов и потребностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: физические упражнения являются одним из самых эффективных средств формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. В этом процессе важным аспектом является сотрудничество воспитателя и родителей, правильный выбор методических подходов, создание интересной и мотивирующей среды для детей. Также важно, чтобы представления о здоровом образе жизни не только передавались теоретически, но и закреплялись через практическую деятельность.

Ключевые слова: физические упражнения, дошкольный возраст, здоровый образ жизни, педагогические условия, воспитательное влияние, развитие детей, активные игры.

Для цитирования: Нуруллаев А.Р., Рузимбоев М.А. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного возраста через физические упражнения: педагогические условия // Inter education & global study. 2025. №4. С.74–82.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE PERCEPTIONS IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH PHYSICAL EXERCISE

© Nurullaev R. Abdukhamid^{1✉}, Ruzimboev A. Murodjon^{2✉}

Annotation

INTRODUCTION: today, the formation and promotion of a healthy lifestyle from early childhood has become one of the most relevant tasks in the field of education. Particularly for preschool children, the introduction of physical culture and active activities helps to form initial concepts of a healthy lifestyle, which greatly influences their physical and psychological development in the future. Taking into account the developmental features of a child's organism, well-organized physical exercises not only contribute to strengthening health but also to the development of positive social skills and a sense of responsibility towards oneself and others. However, an incorrect approach or insufficient attention can lead to negative consequences. This article analyzes the pedagogical conditions for forming ideas about a healthy lifestyle through physical exercises, as well as their positive and potential negative aspects.

AIM: the main objective of this article is to define the pedagogical conditions for forming initial knowledge, skills, and competencies regarding a healthy lifestyle in preschool children through physical exercises. The study also aims to analyze potential problems that may arise in the process and develop effective methodological approaches to address them.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the study, scientific articles on preschool education, pedagogical and methodological guides, and normative documents developed by the Ministry of Health and the Ministry of Education were analyzed. The research methods include comparative analysis, observation, interviews, testing, and experimentation. Additionally, interviews were conducted with parents and educators to gather their opinions on the educational role of physical activity.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study revealed that the following factors are crucial for forming ideas about a healthy lifestyle in preschool children: selection of age-appropriate physical exercises; organization of activities through play; the personal example and motivation of the educator; development of social-emotional competencies during activities.

Moreover, insufficient attention or improper planning of physical activities may lead to the following negative consequences: excessive physical strain on children; psychological pressure due to competition and evaluations; decreased interest in activities; lack of individualized approaches.

Thus, pedagogical approaches should be thoroughly thought out and organized in accordance with the child's age characteristics, interests, and needs.

CONCLUSION: physical exercises are one of the most effective tools for shaping a healthy lifestyle in preschool children. An important aspect of this process is the cooperation between the educator and parents, the correct selection of methodological approaches, and the creation of an interesting and motivating environment for the

children. It is also essential that ideas about a healthy lifestyle are not only conveyed theoretically but also reinforced through practical activities.

Keywords: physical exercises, preschool age, healthy lifestyle, pedagogical conditions, educational impact, child development, active games.

For citation: Nurullaev R. Abdukhamid., Ruzimboev A. Murodjon. (2025). Forming ideas about a healthy lifestyle in preschool children through physical exercises: pedagogical conditions' // Inter education & global study. (4). pp. 74–82. (In Uzbek)

Mavzuning dolzarbligi: O'zining dastlabki shakllanish davrlaridanoq tibbiyot inson kasalliklarini davolovchi fan sifatida paydo bo'lib, turli kasalliklarning kelib chiqishi, rivojlanishi, belgilari, shuningdek, davolash usullarini o'rganish va amalga tatbiq etish orqali odamlarni sog'lomlashtirish, ularning umrini uzaytirish mumkin degan maqsadda faoliyat ko'rsatmoqda. Shunga mos ravishda klinik tibbiyot o'zining nazariy asoslari patologiya nazariyasini shakllantirgan edi. XX asrning so'nggi choragi va XXI asr boshlariga kelib, inson salomatligi va kasalliklariga nisbatan shakllangan yangicha qarash, tibbiyot ilmi oldiga qo'yilgan yangi paradigma salomatlikning nazariy asoslarini ishlab chiqish zarurligini kun tartibiga qo'ydi. Zero, kasalliklarning kelib chiqishini asoslovchi patologiya nazariyasi zamiridan insonning salomatlik holatini asoslab beruvchi tamoyillarni axtarish mantiqan mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasining me'yoriy-huquqiy hujjatlarini, xususan, Prezident Farmonlarini tahlil qilish 2024-yil 21-iyunda qabul qilingan PQ-231-sonli qaror maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirishga qaratilgan. Ushbu qaror doirasida Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti hamda hududiy pedagogik mahorat markazlari tashkil etilib, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ularni zamonaviy metodikalarga o'rgatish maqsad qilingan. Ushbu qaror va farmonlar maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish hamda ta'lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi.¹ Shuningdek "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 802-qarorini ham keltirish o'rinli.

Tadqiqot mavzusiga oid tushunchalar mazmun mohiyati. Inson salomatligini birlamchi mustahkam qilib yaratish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonini nazariy jihatdan asoslash, uning nazariy ta'limoti masalasi bugungi kunda dolzarb bo'lib turibdi va hayot talablaridan sezilarli ravishda orqada qolmoqda. Nazariy va amaliy bilimlarning birligini taqozo qiluvchi sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonining dialektikasi ana shuni talab qiladi.

Bugun inson organizmini birlamchi sog'lom qilib yaratish tamoyillarini o'zida mujassamlashtiruvchi yagona qonuniyatlarga ega bo'lgan salomatlik doktrinasini shakllantirishni nazarda tutgan salomatlik nazariyasini ishlab chiqish dolzarb masaladir. Unga ko'ra:

¹ Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining rasmiy veb-sayti.

eng avvalo jamoatchilik salomatligi va individual salomatlik tushunchalarini chegaralash;

inson salomatligiga nisbatan konstruktiv yondashish orqali salomatlikni shakllantirishning faol strategiyasini ishlab chiqish;

mazmunan sog'lom turmush tarzini shakllantirishdan iborat bo'lgan valeologiya fani turli xil tibbiy va notibbiy fanlar chegarasida shakllanayotgan integrativ fan ekanligini inobatga olib, salomatlikni shakllantirishda ushbu fanlar yutuqlari va usullariga tayanib ish ko'rish;

har bir inson o'z salomatligini mustahkamlashni vrachlarning ishi deb qaramay o'z sog'ligi uchun o'zi qayg'urishi.

Salomatlik nazariyasi fundamental tibbiy fanlar, shuningdek, falsafa va boshqa ijtimoiy-gumanitar fanlar yutuqlariga tayanib, birinchi galda salomatlik va kasallik kategoriyasining mohiyati nima, degan savolga javob beradi. Nazariya inson salomatligining tashqi muhit omillari bilan shartlanganligini, ichki biologik irsiy xususiyatlarining ta'sirini asoslaydi, salomatlikning eng avvalo turmush tarzi bilan bogliqligini, xavf omillarining qay darajada o'z ta'sirini o'tkazishini aniqlab, tibbiyot amaliyotini muhim omil bilan qurollantiradi. Nazariya organizmning muayyan tashqi muhit sharoitlariga moslashishi uning salomatligini va aksincha, bunday moslashuv mexanizmlarining takomillashmaganligi kasallik keltirib chiqarishi mumkinligini ilmiy isbot qiladi. Bunday moslashuv jarayonida asab tizimi, ichki sekretsiya bezlari faoliyati va boshqa mexanizmlarning ta'sirini baholash orqali salomatlikni mustahkamlash uchun zarur bo'lgan tadbirlar majmuasini taklif qiladi.

Tadqiqot mantiqiga ko'ra, avvalambor "muhit" tushunchasining xarakteristikasiga murojaat qilamiz. Olimlar (A. Bogush, L.S. Vygotskiy, N. Gavriş, Y.S. Manuilov va boshqalar) muhitni "odamni o'rab turgan va uni organizm va shaxs sifatida o'zaro ta'sir qiluvchi shartlar to'plami" deb tushunadilar. Muhit yaqin (oilaviy, qarindoshlar, do'stlar), uzoq (ijtimoiy tuzum), tashqi, ichki, passiv, aktiv, amaldagi, rivojlantiruvchi bo'lishi mumkin; "... bu shaxs joylashgan va uning turmush tarzini shakllantiruvchi muhit"; "... bola muhit bilan qanday munosabatda bo'lishi, muhitda qanday o'zgarishlar yuz berishi uning rivojlanish dinamikasiga va sifat jihatidan yangi psixik shakllanishlarning paydo bo'lishiga ta'sir qiladi. Bolaning muhitga bo'lgan munosabati ham uning undagi faoliyatini belgilaydi".

Bolalarning individual xususiyatlariga muhitning ta'sir mexanizmlarini o'rganish jarayonida olimlar "psixik va ijtimoiy rivojlanishning ijtimoiy vaziyatining" ahamiyatini ta'kidlaydilar. L.S. Vygotskiy fikricha, bunday muhit o'ziga xos bo'lib, bolalarning ma'lum yoshiga mos kelishi kerak va u bolaning atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirini ifodalaydi. L.S. Vygotskiy atrof-muhitning bolaga bevosita va bilvosita ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlaydi, bunda ijtimoiy qiziqishlar (odamlarning didlari, xulq-atvor qoidalari, jamiyat normalari va boshqalar) muhim o'rin tutadi. Muhitning roli shundaki, u "har qanday tashqi ta'sirni o'zicha qayta ishlaydi va yo'naltiradi hamda insonning har qanday reaksiyasini ham". Shaxs muhit bilan qanday munosabatda bo'lishi uning rivojlanishini belgilaydi. Bu

erda nafaqat muhitdagi o'zgarishlar, balki bolaning rivojlanishi ham hisobga olinishi muhimdir. L.I. Bojovichning fikricha, "mu hit" — bu ichki rivojlanish jarayonlari va tashqi shartlarning o'zaro birikmasi bo'lib, ularning dinamikasi va yangi sifatli shakllanishlarning manbai sifatida xizmat qiladi. L.I. Bojovich bolalarning yashash muhitidagi his-tuyg'ularini va ularning ijtimoiy munosabatlarga bo'lgan munosabatlarini tushunish muhimligini ta'kidlaydi. A.N. Leontev fikricha, bolaning yashash muhitini, ijtimoiy muhitni avvalo inson tomonidan yaratilgan deb hisoblash kerak, bu esa madaniyat va inson ijodkorligi, san'atni o'z ichiga oladi. Psixologiya va pedagogikada muhit bolalarning shaxsiy o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni va natijasi sifatida tushuniladi.

Hozirgi kunda nazariy va empirik tadqiqotlar doirasida maktabgacha ta'lim pedagogikasida maktabgacha yoshdagi bolalar uchun maxsus ta'lim muhitini yaratishga qo'yiladigan asosiy talablar, avvalo, maktabgacha yoshning psixologik va fiziologik xususiyatlari bilan, shuningdek, maktabgacha yoshdagi barcha bolalarni kattalar ta'lim subyektlaridan ajratib turadigan ko'rsatkichlar bilan bog'liqdir.

Tadqiqotning uslubiy asosi faoliyat nazariyasi qoidalari, shaxsga yo'naltirilgan va tizimli yondashuvlar, shuningdek jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari kontekstida motivatsiyaning zamonaviy kontseptsiyalari edi.

Belgilangan vazifalarni hal qilish uchun quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi:

Bizning ishimizda "shart" atamasi majburiy holatlar, old shartlar, biror narsaning mavjudligini, amalga oshirilishini belgilovchi va ta'sir etuvchi holatlar sifatida tushuniladi.

Pedagogik shartlar – bu shaxsning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan hodisalar to'plami bo'lib, u tashqi omillar (holatlar, muhit) va ichki mohiyatlarning birligi hisoblanadi.

Psixologik shartlar – bu aniq hodisaning rivojlanishiga ehtimoliy ta'sir ko'rsatadigan tashqi va ichki muhit hodisalarining to'plami.

Ushbu tadqiqotda pedagogik shartlar maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy va emotsional-psixologik salomatligini ta'minlaydigan va sog'lom turmush tarziga oid tushunchalarni shakllantirishga yordam beradigan bolalar bilan birgalikdagi faoliyatni tashkil etish uchun zarur bo'lgan holatlar, omillar, vositalar, shakl va metodlar to'plami sifatida tushuniladi.

Keltirilgan pedagogik shartlarni tavsiflaymiz. Birinchi pedagogik shart — maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarziga oid tasavvurlarni shakllantirishga qaratilgan rivojlantiruvchi sog'liqni saqlovchi muhitning mavjudligi.

Nazariya salomatlikning sabab - oqibat bo'g'liqligini ochib berish orqali

inson salomatligini boshqarishga imkon yaratadi. Organizmni boshqarishning umumiy tamoyillarini, shuningdek, individual o'ziga xos tomonlarini o'rganish orqali salomatlik zaxiralarini yuzaga chiqarishning ilmiy asoslangan tizimini yaratadi. Qisqacha aytganda nazariya salomatlikning mohiyatini tushuntirib, bizning qo'limizga uni boshqarish jilovini tutqazadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda salomatlikning nazariy asoslari:

inson salomatligi va sog'lom turmush tarzi haqidagi integrativ fan bo'lgan valeologiyaning o'rnini, boshqa fanlar bilan munosabatini va vazifalarini belgilab berish;

salomatlik nazariyasi va salomatlik tushunchasini tavsiflash;

valeologiya fani atamalaridagi chalkashliklarga barham berish maqsadida yagona ilmiy atamalar tizimini shakllantirish;

salomatlikni baholash mezonlarini ishlab chiqish;

salomatlik zaxiralarini ishlab chiqib, amaliyotga taklif qilish;

valeologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarini belgilab berish va 4 sohada ta'lim tizimini shakllantirish;

o'quv-metodik qo'llanmalar, darslik va monografiyalar yaratish, turli tabaqaga oid aholi qatlamlarini o'qitish dasturlari hamda ilmiy-amaliy valeologik kadrlar tayyorlash tizimini ishlab chiqish;

hamkorlik tamoyiliga asoslangan va tayangan holda salomatlikni shakllantirish mumkinligini, vrach bilan o'qituvchi alohida-alohida harakat qilgan holda vaziyatni o'zgartira olmasliklarini, tibbiy valeologiya va pedagogik valeologiya yagona salomatlik haqidagi fanning ikki tomoni ekanligini inobatga olish, valeologiya ilmidagi mavjud yo'nalishlarni muvofiqlashtirish orqali valeologiya strategiyasi salomatlikni yaratish kabi masalalarni qamrab oladi.

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar maktabgacha ta'limni modernizatsiya qilish va bolalarda sog'lom turmush tarziga barqaror munosabatni shakllantirish masalalariga e'tibor kuchayayotgan hozirgi sharoitda bolalarning jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini ilmiy asoslangan tashkil etish ayniqsa dolzarb bo'lib borayotganini aniqlash imkonini berdi. Tajriba davomida olingan natijalar bolalarning tizimli jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga barqaror ichki motivatsiyasini rivojlantirish vositasi sifatida mashg'ulotlaridan foydalanish samaradorligini tasdiqladi. Ishning amaliy ahamiyati olingan ma'lumotlar va taklif qilingan tavsiyalardan talabalarning kasbiy va jismoniy tayyorgarligi sifatini oshirish, shuningdek, sog'lom turmush tarzining motivatsion va qadriyat asoslarini mustahkamlash uchun turli ta'lim yo'nalishlari bo'yicha jismoniy tarbiya jarayonida foydalanish imkoniyatidan iborat.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» gi Qonuni (yangi tahrirda) 2015.
2. Годик М.А. Спортивные игры: Учеб. Для ин-тов физ. култ.- М, 1998 s. 303.
3. Дубровский В.И. Психология личности. - М: Издателский центр «Владос», 2002 - 512 s.
4. Илин Йе.П. Мотив и мотивация. - М., 2000. - 512 s.

5. Каковкин А.В. Судейство соревнований по футболу: Методические рекомендации для студентов отделения ФФК ВГПУ - Вологда, изд-во «Рус»2003.-48 с.
6. Курамшин Ю.Ф. ТМФ: Учебник/под ред. проф. Ю.Ф. Курамшина-2-е изд. испр-М.: Советский спорт 2004-464с.
7. Dehqonov M., Aminova N. Obod turmush mustahkam oila tayanchi. Turon Zamin ziyo. 2015
8. N.N. Azizxo'jayeva. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.T., - 2006 .- 45-60 b.
9. M.Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar T., 2000.- 37-46 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nurullayev Abduhamid Ro'zimboyevich** Buxoro davlat pedagogika instituti "Jismoniy tarbiya va sport" kafedrasida professori, p.f.f.d. (PhD) [**Нуруллаев Абдухамид Рузимбаевич**, профессор кафедры "Физическая культура и спорт" Бухарского государственного педагогического института, к.п.н. (PhD)], [**Abdukhamid R. Nurullaev**, Professor of the Department of "Physical Education and Sports" at Bukhara State Pedagogical Institute, PhD in Physical Education.].

✉ [**Ro'zimboyev Murodjon Abdurashidovich**, Buxoro davlat tibbiyot instituti 4-kurs talabasi], [**Рузимбаев Муроджон Абдурашидович**, студент 4 курса Бухарского государственного медицинского института]. [**Murodjon A. Ruzimboev**, 4th-year student at Bukhara State Medical Institute.